

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РКИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ И ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Комилова Муяссар Мавжудовна

и.о.доцента Perfect-University, PhD по педагогическим наукам

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к использованию цифровых технологий в обучении русскому языку как иностранному. Особое внимание уделяется мультимедийным ресурсам и облачным сервисам (Google Документы, Google Classroom) как инструментам реализации дифференцированного и персонализированного обучения. Показано, что применение информационно-коммуникационных и компьютерных технологий повышает мотивацию обучающихся, стимулирует самостоятельную работу, развивает коммуникативную компетенцию и обеспечивает эффективный контроль учебных достижений. Рассматриваются возможности формирования индивидуальных траекторий обучения и применения интерактивных методов с использованием цифровых ресурсов.

Ключевые слова: цифровые технологии, мультимедийные ресурсы, Google Документы, Google Classroom, дифференцированное обучение, персонализированная образовательная траектория, обучение иностранному языку, интерактивное обучение, дистанционное и гибридное обучение, коммуникативная компетенция.

Annotatsiya. Maqolada rus tilini chet tili sifatida o‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilingan. Maxsus e‘tibor multimediya resurslari va bulutli xizmatlar (Google Docs, Google Classroom) orqali differentsiyalashgan va shaxsiylashtirilgan ta‘limni amalga oshirish vositalariga qaratilgan. Hamda axborot-kommunikatsiya va kompyuter texnologiyalaridan foydalanish talabalar motivatsiyasini oshirish, mustaqil ishlashni rag‘batlantirish, kommunikativ kompetentsiyani rivojlantirish va ta‘lim natijalarini samarali nazorat qilish imkonini berishi ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek, individual ta‘lim yo‘nalishlarini yaratish va raqamli resurslardan foydalangan holda interaktiv metodlarni qo‘llash imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, multimediya resurslari, Google Docs, Google Classroom, differentsiyalashgan ta‘lim, shaxsiylashtirilgan ta‘lim yo‘nalishi, chet tilini o‘qitish, interaktiv ta‘lim, masofaviy va gibrid ta‘lim, kommunikativ kompetentsiya.

Abstract. The article examines modern approaches to using digital technologies in teaching Russian as a foreign language. Special attention is given to multimedia resources and cloud services (Google Docs, Google Classroom) as tools for implementing differentiated and personalized learning. It is shown that the use of information and communication technologies and computer tools increases learners’ motivation, promotes independent work, develops communicative competence, and ensures effective monitoring of learning outcomes. The article also discusses the possibilities of creating individual learning trajectories and applying interactive methods using digital resources.

Keywords: digital technologies, multimedia resources, Google Docs, Google Classroom, differentiated learning, personalized learning trajectory, foreign language teaching, interactive learning, distance and hybrid learning, communicative competence.

Стремительное развитие информационных технологий и процессы всеобщей цифровизации оказывают существенное влияние на модернизацию системы общего, среднего специального и профессионального образования. В современных условиях цифровые технологии становятся важным

инструментом решения различных задач образовательного процесса. К ним относятся информационные, компьютерные, мобильные и сетевые технологии, которые значительно расширяют педагогические возможности преподавателя.

Использование цифровых технологий способствует более полной реализации личностно-ориентированного подхода в обучении, позволяя учитывать индивидуальные особенности обучающихся, уровень их подготовки, темп усвоения учебного материала и образовательные потребности. Это, в свою очередь, обеспечивает эффективное внедрение дифференцированного подхода в образовательный процесс.

Кроме того, применение цифровых технологий способствует повышению качества самостоятельной работы обучающихся [1]. Для преподавателей же они открывают возможности использования разнообразных методов представления и обработки информации, обеспечивают оперативный контроль результатов учебной деятельности, а также создают условия для интерактивного обмена учебной информацией между участниками образовательного процесса [2].

Использование аудиовизуальных цифровых ресурсов в процессе обучения русскому языку способствует повышению учебной мотивации и познавательного интереса обучающихся. Данные ресурсы обеспечивают возможность моделирования условий реальной коммуникативной деятельности, что положительно влияет на формирование и развитие лексико-грамматических навыков. Важным преимуществом является также обеспечение оперативной обратной связи, позволяющей своевременно корректировать процесс обучения, а также наглядное представление динамики образовательных достижений обучающихся [3].

Применение цифровых технологий стимулирует педагогов к внедрению инновационных подходов в обучении и создает условия для проектирования индивидуальных образовательных траекторий, что способствует практической реализации принципов дифференцированного обучения.

Кроме того, доступ к дополнительным образовательным материалам и возможность отработки навыков с использованием онлайн-тренажеров способствуют развитию самостоятельности и ответственности обучающихся. В данных условиях формируются навыки планирования и самоконтроля, а также обеспечивается возможность регулирования индивидуального темпа обучения и корректировки образовательного маршрута.

Опираясь на вышеизложенных, предлагаем выделяет несколько форм использования цифровых технологий в обучении (см. Таблицу 1).

Формы реализации ресурсов цифровых технологий в обучении иностранному языку

<i>Форма реализации</i>	<i>Цифровые ресурсы</i>	<i>Педагогические возможности</i>	<i>Результат для обучающихся</i>
Онлайн-платформы обучения	LMS (Moodle, Google Classroom), образовательные порталы	Организация дистанционного обучения, контроль успеваемости	Развитие самостоятельности, доступ к материалам в любое время
Аудиовизуальный контент	Видеолекции, подкасты, обучающие ролики	Формирование навыков и говорения, моделирование речевых ситуаций	Повышение мотивации, улучшение восприятия речи
Интерактивные задания	Онлайн-тесты, викторины, квесты	Быстрая проверка знаний, геймификация обучения	Закрепление материала, повышение интереса
Электронные учебники и ресурсы	Цифровые учебники, словари, справочники	Индивидуализация обучения, доступ к дополнительной информации	Расширение словарного запаса, углубление знаний
Коммуникационные платформы	Zoom, Microsoft Teams, чаты, форумы	Организация интерактивного общения и практики речи	Развитие коммуникативной компетенции
Онлайн-тренажёры	Грамматические и лексические тренажёры	Автоматизация языковых навыков	Повышение точности речи и грамотности
Мобильные приложения	Duolingo, Memrise и др.	Обучение в любое время, микрообучение	Повышение регулярности занятий
Виртуальная и дополненная реальность	VR/AR-приложения	Погружение в языковую среду	Формирование социокультурной компетенции
Аналитические инструменты	Системы отслеживания прогресса	Мониторинг достижений и адаптация обучения	Осознание прогресса, самоконтроль
Проектная деятельность с ИКТ	Создание презентаций, видеопроектов	Развитие творческих и исследовательских навыков	Формирование языковой и цифровой компетенции

Формы реализации ресурсов цифровых технологий в обучении русскому языку как иностранному отличаются разнообразием и функциональной направленностью, обеспечивая комплексное воздействие на все компоненты образовательного процесса. Использование онлайн-платформ и электронных образовательных ресурсов позволяет эффективно организовать как аудиторную, так и дистанционную работу, обеспечивая доступ к учебным материалам и систематический контроль результатов обучения. Применение аудиовизуального контента и интерактивных заданий способствует формированию коммуникативной компетенции, развитию навыков аудирования, говорения, а также повышению учебной мотивации за счёт наглядности и геймификации.

В свою очередь, использование коммуникационных платформ и цифровых средств взаимодействия создает условия для активной речевой практики и моделирования реальных ситуаций общения, что является ключевым фактором в обучении иностранному языку. Онлайн-тренажёры и мобильные приложения обеспечивают автоматизацию лексико-грамматических навыков, а также способствуют организации непрерывного обучения вне учебной аудитории. Важное значение имеют аналитические цифровые инструменты, позволяющие осуществлять мониторинг учебных достижений и корректировать индивидуальные образовательные траектории обучающихся.

Кроме того, внедрение технологий виртуальной и дополненной реальности, а также организация проектной деятельности с использованием цифровых средств расширяют возможности формирования социокультурной, коммуникативной и цифровой компетенций.

В целом, представленные формы реализации цифровых технологий способствуют повышению эффективности обучения русскому языку как иностранному, обеспечивают дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса, а также создают условия для активизации самостоятельной деятельности обучающихся и развития их познавательной активности.

Использование цифровых технологий в обучении русскому языку как иностранному расширяет возможности как обучающихся, так и преподавателей. Они позволяют преодолеть территориальные и временные ограничения образовательной среды, обеспечивая свободный доступ к учебным материалам, а также снижают нагрузку преподавателя за счет автоматизации зачитывания лекционного материала и проверки результатов тестирования. Цифровые технологии обеспечивают оперативный контроль и

корректировку учебного процесса, способствуют решению различных дидактических задач – активизации всех видов речевой деятельности, обогащению активного и пассивного словарного запаса, и позволяют эффективно реализовать принципы дифференцированного обучения.

Применение цифровых технологий создаёт условия для индивидуализации учебного процесса, учитывая особенности каждого учащегося. Это проявляется в выборе наиболее эффективного способа подачи и усвоения материала (визуальные ассоциации, аудирование, мультимедиа и др.), подборе учебного контента, соответствующего уровню знаний обучающихся, а также в определении оптимальных форм контроля знаний (тесты, письменные задания, интерактивные упражнения).

Особое значение имеет возможность создания эффектных учебных материалов, основанных на анимированной графике и включающих визуально запоминающиеся элементы – схемы, диаграммы, иллюстрации, а также разнообразные аудио- и видеотексты. Это позволяет задействовать различные каналы восприятия информации, активировать зрительную, слуховую и эмоциональную память, стимулируя познавательную активность и мотивацию обучающихся.

На практике обучение русскому языку как иностранному с использованием мультимедийных занятий, включающих разнообразные программные средства – коммуникативные и симуляционные тренажёры, тестовые программы, презентации, графические редакторы — способствует активизации работы в аудитории, развитию вариативного мышления, повышению познавательной активности и мотивации к изучению языка [4].

Широкое применение в учебном процессе нашли мультимедийные презентации, которые преподаватели используют для достижения целей занятия, акцентирования внимания на ключевых моментах учебного материала. Создание собственных презентаций учащимися в рамках самостоятельной работы позволяет углубленно изучить тему и одновременно отработать навыки презентации учебного материала на русском языке перед аудиторией [5].

Для повышения интерактивности и вовлеченности обучающихся применяются разнообразные игровые формы, реализуемые на интернет-платформах: симуляционные тренажёры, геолокационные игры, квесты, виртуальные дискуссии и аватар-игры [6].

Интересным и эффективным дополнением к традиционному обучению стало использование блоговых платформ, позволяющих публиковать и читать учебные материалы в сети, формируя навыки беглого письма и восприятия

письменной речи. Для этих целей применяются различные серверы, например, blogger.com или ning.com [7]. Аналогичным образом организуются форумы, обеспечивающие коллективное написание сообщений и развитие навыков диалогового общения на изучаемом языке. Для оптимизации взаимодействия всех участников учебного процесса возможно создание цифрового виртуального класса, обеспечивающего интеграцию образовательных ресурсов и коммуникационных инструментов.

Эффективным средством распространения цифровой информации, включая лекции, учебные видео, презентации и таблицы, является сервис *Google Документы*. Он объединяет текстовый и табличный редакторы, инструменты для создания презентаций и облачное хранилище, обеспечивая интеграцию разных форм образовательного контента. Благодаря облачным технологиям сервис не требует установки и поддерживает синхронное и асинхронное взаимодействие между преподавателем и учащимися.

Использование *Google Документов* позволяет оперативно контролировать и корректировать учебные результаты, реализовывать коллективные и индивидуальные проекты, а также стимулирует совместную работу обучающихся в реальном времени [8]. Гибкая система регулирования доступа к материалам обеспечивает персонализированное обучение, снижает информационный шум и предоставляет каждому учащемуся доступ только к актуальным на данном этапе разделам учебного материала.

В настоящее время использование *Google Документы* остаётся актуальным инструментом в обучении, особенно в условиях дистанционного и гибридного формата. Сервис обеспечивает доступ к учебным материалам в любое время и с любого устройства, поддерживает синхронное и асинхронное взаимодействие, а также позволяет реализовывать персонализированные и дифференцированные подходы к обучению. Возможности совместного редактирования и интеграции с другими сервисами *Google* способствуют активной коллаборации, развитию коммуникативной компетенции и повышению самостоятельности обучающихся.

В среде *Google Classroom* преподаватель имеет возможность создавать учебные задания, используя функциональные опции, такие как «Предварительная подготовка», «Быстрые опросы», «Отслеживание заданий для обучающихся» и «Индивидуальные задания». Применение этих инструментов позволяет организовать дифференцированное обучение: задания могут назначаться как всей группе, так и отдельным учащимся с учетом их индивидуальных образовательных потребностей.

С помощью Google Classroom преподаватель может устанавливать сроки выполнения заданий, проверять и оценивать готовые работы, а результаты оценивания легко экспортировать в Google Таблицы или CSV-файлы для последующей обработки, отправки учащимся или печати [9]. Такие возможности обеспечивают оперативный контроль учебного процесса, упрощают документооборот и создают условия для реализации индивидуальных образовательных траекторий, повышая эффективность педагогической деятельности в условиях цифрового обучения.

Использование возможностей популярного видео-сайта YouTube позволяет учащимся развивать навыки аудирования, монологической и диалогической речи. Примерный алгоритм работы с видеороликами в YouTube может быть следующим: краткое вступление, первое прослушивание, распознавание основного смысла, ключевых слов, проверка понимания содержания подкаста; фонетическая проработка текста; повторное прослушивание записи полностью или отдельных частей с помощью тайм-кода [10]. В последующем проработанные видеоролики могут стать эффективным материалом для закрепления и повторения нового грамматического и лексического материала.

При необходимости индивидуальной консультации по русскому языку учащийся и преподаватель могут использовать приложение Zoom. Этот сервис позволяет проводить онлайн конференции, вебинары, индивидуальные и групповые занятия, организовывать работу разговорных клубов. Учащиеся получают возможность практиковаться в устной и письменной речи, аудировании, задавать уточняющие вопросы и получать разъяснения [11].

Подводя итоги, следует отметить, что использование цифровых технологий в обучении русскому языку как иностранному открывает широкие возможности для преподавателей и обучающихся, обладая значительным образовательным потенциалом. Эти технологии выступают важным инструментом реализации принципов дифференцированного обучения, позволяя учитывать индивидуальные особенности и потребности каждого учащегося.

Рациональное применение информационно-коммуникационных, мобильных, компьютерных и сетевых технологий способствует повышению мотивации к самостоятельному изучению русского языка, знакомству с культурой и традициями русского народа, а также развитию прочных навыков иноязычной коммуникативной компетенции. В условиях современного образовательного процесса цифровые ресурсы становятся не только средством передачи знаний, но и инструментом формирования самостоятельной,

критически мыслящей и активно участвующей в образовательной деятельности личности.

Список литературы:

1. Sharifbaeva H. Y., Abdurazzakova D. A. Technology of blended learning as a condition of formation self-education skills for students // International scientific review of the problems and prospects of modern science and education. – 2020. – С. 73-75.
2. Эгамова М. Х. Возможности ИКТ в обучении русскому языку в неязыковых вузах // Проблемы педагогики. – 2018. – №. 5 (37).
3. Иниева И. П. Использование компьютерных технологий в процессе обучения иностранным языкам //Наука, техника и образование. – 2017. – №. 1 (31).
4. Хильченко Т.В., Дубаков А.В. Мультимедийный урок иностранного языка и организационно-технологические особенности его проектирования // Вестник Шадринского государственного педагогического института. – 2013. – № 4. – С. 73-78.
5. Волкова Е.А. Методические подходы к использованию интерактивных средств в процессе обучения студентов непедагогических специальностей // Образовательные технологии и общество. – 2015. – Т. 18. – № 3. – С. 502-510.
6. Титова С. Цифровые технологии в языковом обучении: теория и практика. – Litres, 2017.
7. Владимирова Л. П. Дистанционное обучение иностранным языкам: специфика и перспективы //Иностранные языки в высшей школе. – 2014. – №. 2 (29). – С. 68.
8. Firth M., Mesureur G. Innovative uses for Google Docs in a university // Jalt call journal. – 2010. – Т. 6. – №. 1. – С. 3-16.
9. Iftakhar S. Google classroom: what works and how // Journal of Education and Social Sciences. – 2016. – Т. 3. – №. 1. – С. 12-18
10. Захарова М. В. Цифровые инструменты преподавания английского языка //Мир педагогики и психологии. – 2020. – №. 6. – С. 106-116.
11. Комилова М.М. Цифровые технологии при дифференцированном подходе в обучении учащихся русскому языку как иностранному // Проблемы современной науки и образования. – М., 2021. – №7 (164). – С.27-31.